

**BOLALAR SPORTINI RIVOJLANTIRISHDA HARAKATLI
O'YINLARNING AHAMIYATI**

Dushabayev D.SH

Nizomiy nomidagi TDPU, Jismoniy tarbiya va sport

Kafedra dotsenti

Beknazarova Lobar Shokir qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari

nazariyasiva metodikasi, I bosqich magistranti

Annatsiya: Maqolada bolalarga o'rgatiladigan harakatli o'yinlarni tashkiliy tuzilishi harakatlarning mazmuni hamda xalq milliy o'yinlarimizni bir maqsad yo'lida rivojlantirish hamda bolalarni sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish jismonan sog'lom bo'lish aks ettirilgan.

Tayanch so'zlar: Sport, irg'itish, uloqtirish, tirmashib chiqish, suyak, kvadrat, doira, suyak-pay, yurak, qon tomirlar.

Sog'lom avlodni kamolga yetkazish va tarbiyalashni turli yo'l-yo'riqlari o'ziga xos usullari mavjud. Ayniqsa bolalarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilish, ertalabki badantarbiya va sport bilan shug'ullantirish, turli harakatli mashqlarini o'rgatish ota-ona va murabbiy oldidagi muhim vazifa hisoblanadi. Bola tarbiyasidagi bu jihatlar davlat va jamiyat ahamiyatiga molik masaladir.

Prezidentimiz bu masalani davr talabi darajasida hal qilishga alohida etibor berib, mamlakatning barcha hududlarida, jumladan eng olis tumanlarida ham zamonaviy va foydalanish uchun qulay sport infratuzilmasi barpo etilmoqda. Keyingi ikki yilda mamlakatimizda sport bilan doimiy shug'ullanadiganlar soni ikki barobar ko'paydi. Yurtimizda sportchilar turli xalqaro musobaqalarda mingdan ziyod medallarni qo'lga kiritdi¹. Shu bilan birga bolalarni sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishga jalb etish, bolalar sport ta'limi sifatini oshirish, barcha

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sportga oid farmoni imzoladi. 2018 yil 5 mart.

hududlarda, ayniqsa, qishloq va chekka hududlarda bolalar sporti obektlari tarmog'ini yana kengaytirish orqali bolalar sportini yanada rivojlantirish hamda harakatli o'yinlarga jalb qilish va bolalarni turli sport sohalarila yo'naltirib borish lozim.

Xo'sh harakatli o'yinlarning bola tarbiyasidagi ahamiyati nechog'li? Birinchi galda takidlashni istar edikki, bu o'yinlar faqat ermak uchun o'ynalmaydi, zero bu zukko xalqimizning asrlar maboynida jamlagan ma'naviy javohirlari majmunidir. O'zbek elining donishmandligini qarangki, har bir o'yin avvalo, soda, qiziqarli tuzilgan bo'lib, uning asosida xalqona ohang milliylik, mehriqibat, jasorat, mardlik, vatanparvarlik, fidoiylik, insoniylik tuyg'ulari singdirilgandir. Ta'lim va tarbiyaning bunday uyg'unligi yetuk insonni tarbiyalash vazifasini o'taydi.

Bundan tashqari, o'yinlar bolalarning jismoniy barkamol bo'lish uchungina emas, balki ularni aqliy, ma'naviy va axloqiy jihatdan tarbiyalashda ham muhim ahamiyat va axloqiy jihatdan tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'plashib o'ynaladigan o'yinlarda bolalar maqsadga erishish uchun farosati va tadbirkorligini, qatiyatini ko'rsatishi, jamoat oldida faqat o'zining emas balki o'rtoqlarining xatti-harakatlari uchun ham javobgarlik hissini seza olishini shakillantirib borish zarur.

Harakatli o'yinlar, chunonchi yurish, sakrash, irg'itish yoki uloqtirish, tirmashib chiqish kabi mashqlar bola harakatlarini rivojlantirish va takomillashtirishda kata ahamiyatga ega. Harakatlarning shakillanishi bilan birga jismoniy qobiliyat ham taraqqiy eta boradi, yurak va nafas tizimi faoliyati yaxshilanadi. Ular har qanday vaziyatga nisbatan o'yin o'z vaqtida bolalarning xulq-atvorlarini bilib olish, ularning salbiy va ijobiy sifatlarini osonroq aniqlash, noo'rin harakatlarni bartaraf etishning yaxshiroq choralarini qo'llash mumkin deb hisoblashgan. Shuning uchun o'sha davrlardayoq bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olib, ularga mos o'yinlarni tanlash masalasi qo'yilgan. Bolani yoshiga muvofiq ishlar va o'yinlar bilan mashg'ul qilish zarur deya topilgan. Pedagoglar zimmasiga ana shunday o'yinlarni tanlash vazifasi yuklangan. Hozirgi kunga kelib

O'zbekiston Respublikasida ham Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari haqida qaror imzolandi². Bolalarning bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishlari uchun imkon qadar bolalarni turli shakildagi to'garaklar sport turlaridan o'z qiziqishlaridan foydalanib to'garaklarga jalb qilishlari jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish aholining ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya bilan muntazam ravishda shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratib berilmoqda.

Yunon faylasufi Platon fanlarni o'yinlar yordamida o'rganishni tavsiya etgan. O'yinlar bolalar o'z qobiliyatlarini yaxshiroq namoyon etadi, deb hisoblagan. Shuningdek Platon "Odamlarga yoqimli fanlarni zo'rlab emas balki, o'yinlar orqali o'qitib, ana shunda kimning nimaga moyilligini yaxshiroq ko'rsan", deya ta'kidlaydi.

Qadimgi faylasuflardan Aristotel ham bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun o'yinlardan foydalanish zarurligini, o'yinlar dilxushlikdan iborat bo'lib, xordiq chiqarishga yordam berishini uqtirgan. O'rta asrlar pedagoglari bolalarni jismoniy kamol toptirish uchun katta g'amxo'rlik ko'rsatganlar – jismoniy tarbiya metodikasini ishlab chiqib, unda o'yinlarga katta o'rin berganlar. Feodal tarbiyasining maqsadi zadogonlar oilasidagilarga otda yurishni, suzishni qilichbozlikni, shaxmat o'ynashni, nayza va qalqondan foydalana olishni o'rgatishdan iborat bo'lgan. Oddiy xalqning xizmati esa feodalning farovonligi uchun mehnat qilish edi. Shu bilan bir qatorda ilmiy ma'lumotlarning tahliliga ko'ra har qanday jismoniy tayyorgarlik jarayoni ham jismoniy sifatlarning samarali rivojlanishiga olib kelavermaydi va texnik taktik mahoratining shakillanishiga ijobiy ta'sir eta olmasligi mumkin. Aksincha, aksariyat hollarda sport mahoratiga salbiy ta'sir etishi ham ehtimoldan holi emas.

Harakatli o'yinlar o'z mazmuni va mohiyati jihatidan sport o'yinlaridan tubdan farq qiladi. Harakatli o'yinlar sport o'yinlari kabi maxsus tayyorgarlik, muayyan musobaqa qoidasi, sport kiyimi, muddati, maydoni, ishtirokchilar tarkibi kabi aniq

²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi QP-4623-sonli qarori 27.02.2020 yil .

chegaralangan meyoriy omillarni talab qilmaydi. Faqat bittagina harakatli o'yinni turli joyda, vaqt davomida kiyimda, tarkibda soni jihatidan o'ynash mumkin. Eng muhimi harakatli o'yin davomida kuzatayotgan erkin va ixtiyoriy harakatlar nostandart harakat yo'nalishi, qichqiriq, xushchaqchaqlik, va hokozalar ijobiy emotsional holatni yuzaga keltiradi. Ushbu holat esa o'z navbatida sport mashg'ulotlarida yoki standart mashqlar seriyasini ijro etganda tezroq vujudga keladigan charchash asoratlarini "chetlab" o'tishga yoki kechroq paydo bo'lishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida qayd qiligan harakatli o'yinlarga hos nazariy mulohazalar ularning jismoniy tarbiya va sport borasidagi salohiyatini belgilab beradi. Demak yosh sportchilarni tayyorlashda harakatli o'yinlarni, jumladan xalq milliy o'yinlarning ahamiyati beqiyosdir. Misol uchun xalq milliy o'yinlariga "Jambalak xola" bunda o'yinning maqsadi: Bolalarni muvozanat saqlashga, chaqqon harakat qilishga, so'zlarni aniq, burro talaffuz etishga, mehr-oqibatli bo'lishga milliy urf odatlarni qadrlashga o'rgatadi. Bu o'yinga kerakli bo'ladigan jihozlar kichik shakildagi savatchalar, o'rtacha tosh va bolalarni ikki guruhga ajratib olamiz. 4-5 metr masofaga 2 chiziq tortiladi, o'yinni boshlovchi bola: Jambalaksochli xola! guruh bolasi: huv-v-v! guruh bolasi: Yuguring, sayrga ketaylik! Ikkinchi guruh bolasi: hozir Jambalak sochli xola! Ikkinchi tomondan kelayotgan –boshiga savatcha qo'ygan xola chiziqdan o'tishi bilan qo'shiq aytadi:

Mening otim bildingmi
Jamalak xola dedingmi?
Birga o'ynab quvnaymiz,
Xalq o'yinga chorlaymiz!
Esonmisiz omonmisiz,
Jamalak sochli xolamisiz?-debdilar

So'ngra o'yin boshlanadi. O'yinning qoidasi: Ikki chiziq oralig'ida tosh qo'yiladi. Belgilangan joyiga chiziq bo'ylab kim birinchi kelsa, o'sha g'olib hisoblanadi. Ashulani shoshilmay aytish, boshiga savatcha qo'ygan holatda qo'llarini kuyga moslab, raqs harakatlarini bajaradi.

O'yin jarayonidagi erishilgan natija: 1.Jismoniy jihatdan: muvozanat saqlab yurushni o'rganadi. Mo'ljal olib to'g'ri yurishga o'rganadi, bola gavdasini tik tutib yurish malakasi shakillanadi. 2.Ijtimoiy xissiy jihatdan: jamoa bo'lib o'ynashga, ledir bo'lishga intiladi. 3.Ma'naviy jihatdan: mehr oqibatli bo'lishga, milliy urf odatlarimizni qadirlashga o'rganadi. O'zbek milliy harakatli o'yinlarimizga yana "Xo'rozlar jangi", "Besh tosh", "Oq terakmi ko'k terak", "Chavondo", "Chaqqonlik va merganlik", "Podachi", "Eshak mindi", "Chillak", "Quloq chakka", "To'p qochar" "Tayoqchadan sakrab", "Aylanma estafeta" va hokozolar.

Xalq harakatli o'yinlari o'zining milliyligi, noanaviyligi va qadriyatlariga boyligi bilan kattayu-kichikni tarbiyalashda samarali vosita bo'lib hisoblanadi. Jismoniy tarbiya darslarida qo'llaniladigan harakatli o'yinlar muayyan didaktik tartibda amalga oshirilishi o'ta dolzarb ahamiyatga egadir. Avallom bor o'yin mohiyati va maqsadini tushuntirish, so'ng uning mazmuni va qoidalarini yoritish zarur. Bu borada O.Lestovning fikrlari diqqatni jalb qiladi.Chunonchi uning takidlashicha, dars faqat o'yinsimon shaklda o'tilsagina qiziqarliroq va samaraliroq bo'lishi mumkin. Uqtirilishicha darsning o'yinsimon shakli uni yakka jamoa asosida tashkil qilish, bir yoki bir nechta qoidalarni belgilash, asosiy bolalar ushbu o'uin davomida erkin harakat qilish huquqiga bo'lishi darkor. Hatto nisbatan murakkab harakat malakalarga o'rgatishda ham shu malakalar mazmuniga yaqin "qarindosh" yoki ularga moslashtirilgan o'yinlardan foydalanish dars samaradorligini oshirar ekan.Garchi har bir sport turiga yugurish, yurush, sakrash, dumalash, burilish, to'xtash va hokoza masalalar hos ekan, demak ularni shakillantirish samaradorligi harakatli o'yinlar yordamida amalga oshirilishi maqulroqdir.Bolalar bilan harakatli o'yinlarni qishda ochiq havoda va shamol bo'lib turgan vaqtda ham o'tkazish mumkin. Chunki, maktab yoshidagi bolalar organizmining o'ziga xos xususiyatlaridan biri – bu katta issiqlik ajratishi bilan belgilanadi.

3–4 sinf o'quvchilari (o'g'il va qiz bolalar) harakatli o'yinlarini o'tkazishda shu narsani nazarda tutish kerakki, ular organizmning katta bardoshligi

amalda namoyon bo'ladi. Organizmdagi barcha jarayonlar osoyishta o'tadi – tananing og'irligiga nisbatan bo'ying o'sishi sekin kuzatiladi.

Suyak-pay apparati yetarli darajada yegiluvchan, mutanosib yemas.

Muskullarning o'sishi asta-sekin boradi va bolalarning kuchi uncha ko'p yemas, organizm bir tomonlama yuklamaga va jismoniy zo'riqmalarga tayyorligi yetarli darajada yemas. Yurak va qon tomirlarning tekislanish faoliyati turg'un emas.

Shuning uchun uzoq davom yetmaydigan yugurish va sakrashlar har xil qo'l, oyoq, gavda harakatlari o'yinida bolalarning normal jismoniy rivojlanishiga yordam beradigan qimmatli va foydali mashqlar deb tan olinadi.

Nafas olish mushagi nisbatan bo'shligi sababi yetarli darajada chuqur nafas olmasligi bo'lishi mumkin. Shu sababli o'yinda faol harakat qilish, nafas olish apparatiga yordam beradigan chuqur to'liq nafas olish bilan birga alohida ahamiyat kasb etadi.

O'yindagi harakatlarning mazmuni bolalarga tushunarli va qiziqarli bo'lishi juda muhim. Bu ularning faoliyatini, o'yinga nisbatan ishtiyoqini oshiradi, harakatlarga xis –hayajon va jo'shqinlik bag'ishlaydi. Harakatli o'yinlarga ham yosh jihatdan yengil mashqlar berib boriladi misol uchun 3yoshli bolalarning harakatlari ma'lum darajada cheklangan bo'lib, ularning diqqati doimo chalg'ib turadi. Shuning uchun bolalarga oddiy va ular oson tushunadigan o'yinlarni o'rgatish kerak. Bunday o'yinlarda qush va hayvonlar yoki ularning rasmlari, o'yinchoqlar, ertaklardan foydalanish o'zining ijobiy samarasini beradi. Bu o'yinlar albatta mazmunli va ibratli bo'lishi shart. Shu yoshdagi bolalarni o'yinlarga o'rgatishda mashqlar kata ahamiyatga egadir. Bu esa kichkintoylarning harakat qobiliyatini rivojlantirish, ularni ochiq joyda to'g'ri yugurishga o'tgatishda kata ahamiyatga ega bo'ladi, faollik va mustaqillikni tarbiyalashga yordam beradi.

4 yoshli bolalarga esa bilim doirasining kengayishi va harakatida tajribalar ortishi bilan harakatli o'yinlarning mazmuni ham o'zgarib boradi. Qush va hayvonlar harakatiga, transport turlariga, turli narsalarga taqlid qilib, bajarilgan harakatlar o'yinlarning asosiy mazmunini tashkil etadi. Bolalarga buyumlarni tanish, shaklini kub, doira, kvadrat shaklini eslab qolish bilan bog'liq bo'lgan hamda ranglarni ajratish, tovushlarni farqlash kabi topshiriqlar berishni boshlash bilan

ularning murakkab o'yinlarini o'ynashga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga erishish mumkin.

Harakatli o'yinlar va mashqlarni o'tkazishning joriy rejasini tuzishda yil fasillari va ob-havo xolati ham hisobga olinadi. Faol harakatli o'yinlar sovuq havoda o'rtacha harakat tavsifidagi faoliyat turlari bilan almashtirib turish bolalar uchun dam olish imkonini yaratadi va sovuq qotishning ham, issiqlab ketishning ham oldini oladi, ruhiyatning ijobiy,emotsional holatini saqlab turadi. Bollarning qish faslida ochiq havodagi mazmunli faoliyati chiniqishlariga yordam beradi, organizimning sog'lomlashuviga yaxshi tasir etadi. Yoz faslida, bolalar hayoti asosan ochiq havoda kechadigan paytlarda kiyim-boshlar ham yengillashtiriladi trusiklar, panamkalar, yengil tuflilar, xilma-hil harakatlar bolalar sog'ligini yaxshilaydi, ularda hayotiy zavq uyg'otadi. Toza, sof havo va quyoshdagi harakatlar bola organizimini mustahkamlaydi,funksional jarayonlar dinamikasini kuchaytiradi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimizki, bolalarni kundalik hayotidagi harakat faoliyatini tashkil etish, bolaning sog'lom jismoniy holati va kun davomidagi ruhiyati uchun zarur harakatlar tartibini bajarilishini taminlaydi, hamda xalq milliy qadiryatlarimizdagi urf-odatlariga rioya qilgan holda har xil milliy o'yinlarimizni o'rganib boradi. Bundan tashqari harakatli o'yinlar bolarga mehnatga, muhabbatga, uyushqoqlik, ishchanlik va boshlagan ishini oxiriga yetkazish xususiyatlarini tarbiyalab borishda yordam berib boradi. Shu bilan birga harakatli o'yinlar bolalarni turli qiyinchiliklarni yengish va har xil fazilat va qobiliyatlarini ko'rsatishga doir jismoniy mashqlarni bajarishga bolaga qiziqishlarni uyg'otadi.Bolaning oilada bo'chada ham tevarak-atrofidagi olamni bilishga faol intilishi dastlab o'yinda namoyon bo'lib boradi. Uning har bir bajarayotgan harakatlari borliq haqidagi tushunchalari mustahkamlanib boradi. Harakatli o'yinlar bolalarni har tomomlama yetuk va jismoniy rivojlantirib ularni sog'lom baquvvat bo'lib ulg'ayishiga yordam beradi hamda jismoniy sifatlarini oshirishga sportga bo'lgan qiziqishini uyg'otib baquvvat va barkamol inson bo'lib ulg'ayadi. Harakatli o'yinlar bolalarni tayanch-harakatlanish sestimalari tog'ri rivojlanishiga ham ko'maklashadi bolalar qancha

harakat qilishsa shuncha tezroq o'sib, ulg'ayib, aqliy tomonidan fikrlash doirasi kengayib vatanga bo'lgan mehr-muhabbati yanada kuchayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. lex. uz > ru\docs\ -4749364.
2. olamsport. com>...news.
3. T.S.Usmonxo'jayev, I.I.Burnashev, X.A.Meliyev, B.B.Qipchoqov."500 harakatli o'yinlar".2009-yil.
4. T.B. Zayniddinov. U.R. Radjapov. J.N. Eshpulatov. "Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi". 2020-yil.